

MAISHIY ZURAVONLIK JINOYATLARINI KRIMINOLOGIK JIHATLARI**Raxmanov Elbek Xusniddinovich**

Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti katta prokurori

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada muallif tomonidan oilaviy munosabatlar, oilaviy nizolar, nizolarni hal qilishda mediatsiyaning ahamiyati, mediativ amaliyotda mavjud muammolar haqida soʻz yuritgan. Maqolada oilaviy nizolarni mediatsiya asosida hal qilishga oid taklif va xulosalar taqdim etilgan.

Kalit soʻzlar: oila, oila huquqi, oilaviy munosabatlar, oilaviy nizo, mediatsiya, mediatsiya instituti, yarashtiruv.

Криминологические аспекты бытового насилия

Аннотация: В данной научной статье автор рассматривает семейные отношения, семейные конфликты, значение медиации в разрешении конфликтов, а также проблемы, существующие в медиативной практике. В статье представлены предложения и выводы, касающиеся разрешения семейных конфликтов на основе медиации.

Ключевые слова: семья, семейное право, семейные отношения, семейный конфликт, медиация, институт медиации, примирение.

Criminological aspects of domestic violence crimes

Abstract: In this scientific article, the author discusses family relations, family conflicts, the importance of mediation in resolving disputes, and existing problems in mediation practice. The article presents proposals and conclusions regarding the resolution of family disputes through mediation.

Keywords: family, family law, family relations, family conflict, mediation, institution of mediation, reconciliation.

Oilaviy zoʻravonlikning koʻp hollarda yashirin boʻlishi va ijtimoiy meʼyorlar bilan “oqlanishi” uning yechimini yanada murakkablashtiradi. Ayollarning oʻziga nisbatan sodir etilgan zoʻravonlik holatlarini oshkor qilishdan choʻchishi, ijtimoiy bosim, iqtisodiy

qaramlik yoki huquqiy himoyaning zaifligi tufayli ular ko‘pincha zo‘ravon munosabatlarni davom ettirishga majbur bo‘ladi. Shu sababli xalqaro tashkilotlar ushbu muammoni jamoatchilik ongiga olib chiqishni, profilaktik choralarni kuchaytirishni talab qilmoqda. Oilaviy zo‘ravonlik nafaqat ayollarga, balki butun jamiyatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Zo‘ravonlikni boshdan kechirgan ayollarda ruhiy tushkunlik, stress, sog‘liq buzilishlari, ishga yaroqsizlik kabi holatlar yuzaga keladi. Bu esa mehnat unumdorligining pasayishiga, sog‘liqni saqlash tizimiga tushadigan yuk ortishiga, bolalar tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishiga va hattoki, suitsid (o‘z joniga qasd qilish) holatlariga olib keladi. Demak, bu muammo nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy va psixologik oqibatlariga ham ega. Oilaviy tazyiq va zo‘ravonliklarning asosiy sotsial omillarini o‘rganish — muammoni chuqur tushunish va uni samarali hal qilish uchun zarur bo‘lgan ilmiy asos. Sotsial omillarni aniqlashdan ko‘zlangan maqsad davlat va jamiyatga oilaviy munosabatlar va gender masalalari bo‘yicha to‘g‘ri siyosat olib borishga yordam berishdan iborat. Bu, o‘z navbatida, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishga xizmat qiladi. Agar biz zo‘ravonlikning ildiz sabablari nima ekanini bilsak, uning kelib chiqishining oldini olishga qaratilgan aniq va samarali chora-tadbirlar ishlab chiqishimiz mumkin. Ya‘ni asosiy sotsial omillarni o‘rganish bizga muammoni yuzaki emas, balki chuqur va tizimli hal qilish imkonini beradi. Oilaviy tazyiq va zo‘ravonliklarning asosiy sotsial omillari: 1. Ijtimoiy tengsizlik va iqtisodiy muammolar. Ijtimoiy tengsizlik, kambag‘allik, ishsizlik va daromadlar o‘rtasidagi katta tafovutlar oilaviy zo‘ravonlikka olib keluvchi asosiy omillardan biridir. Oilada iqtisodiy bosim kuchaysa, bu asabiylik, nizolar va natijada tazyiqning kuchayishiga olib keladi. Ayniqsa, erkak kishi oila boshlig‘i sifatida o‘zini iqtisodiy jihatdan ojiz his qilsa, bu holat zo‘ravonlik orqali o‘z ustunligini ko‘rsatishga urinish sifatida namoyon bo‘ladi. 2. Patriarxal ijtimoiy tuzum va gender stereotiplari. O‘zbek jamiyatida uzoq yillardan beri mavjud bo‘lgan patriarxal qadriyatlar tizimi erkaklarning ustunligi va ayollarning bo‘ysunuvchanligini normaga aylantirgan. Shu bois erkak tomonidan amalga oshirilayotgan tazyiq, ko‘pincha, “normal holat” sifatida qabul qilingan. Gender stereotiplari – ayolning faqat uy ishlariga mas‘ul ekanligi, erkakning esa “qat‘iy va kuchli” bo‘lishi haqidagi tushunchalar – zo‘ravonlikni ijtimoiy jihatdan

“oqlovchi” omillardan biri. 3. Ma’naviy-ma’rifiy yetishmovchilik. Aholi orasida huquqiy va psixologik bilimlarning yetarli emasligi, ayniqsa, yosh oilalar o‘reasida konfliktlarni tinch yo‘l bilan hal etish madaniyatining rivojlanmaganligi zo‘ravonlikni kuchaytiradi. Ota- onalar farzandlariga zo‘ravonlikni “tarbiya vositasi” sifatida ko‘rsatishadi, natijada bu model yangi avlod ongida ijtimoiy norma sifatida shakllanadi. 4. Oilaviy muhit va ijtimoiy meros. Zo‘ravonlikka guvoh bo‘lgan yoki shunday muhitda ulg‘aygan bolalar kelajakda shunga o‘xshash xatti-harakatlarni takrorlaydi. Bunday holatlar sotsial meros sifatida avloddan avlodga o‘tib, jamiyatda tazyiq va zo‘ravonlikning barqarorlashuviga olib keladi. 5. Migratsiya va ijtimoiy ajralish. Ish izlab xorijga ketgan erkaklar oila muhitini vaqtinchalik tark etadi, bu esa ijtimoiy bo‘shliq, ajralish xavfi va oilaviy nizolarni kuchaytiradi. Ba’zida uzoq muddatli ajralishlar turmush o‘rtoqlar orasida ishonch yo‘qolishiga, psixologik bosimlar va hatto qayta birlashganda ham jiddiy to‘qnashuvlarga olib keladi. 6. Axborot vositalarining ta’siri. Omma axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda zo‘ravonlik holatlarining “ko‘ngilochar kontent” sifatida tarqatilishi uni normaga aylantiradi. Ayniqsa, bolalar va o‘smirlar bu holatlarni qabul qilib, o‘z ijtimoiy xatti-harakatlarida takrorlaydilar. 7. Davlat va jamoatchilik nazoratining sustligi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, mahalla va fuqarolik jamiyati institutlarining zo‘ravonlik holatlariga sust munosabati, tazyiqni oqlovchi yoki e’tiborsiz qoldiruvchi yondashuvlar bu muammoning davom etishiga sabab bo‘ladi. Ayollar va bolalar huquqlari buzilgan taqdirda ham, ko‘plab holatlarda jazo muqarrarligini ta’minlanmaydi. Xalqaro hamjamiyat oilaviy zo‘ravonlikni inson huquqlariga tahdid, ijtimoiy tengsizlik mahsuli va global taraqqiyotga to‘sqinlik qiluvchi omil sifatida baholamoqda. Shu sababdan ayollarga nisbatan oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurash xalqaro miqyosda kompleks yondashuv, xususan, huquqiy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy islohotlarni talab qilmoqda. Ijtimoiy siyosat, huquqiy islohotlar, ma’naviy-ma’rifiy targ‘ibot va fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati bu muammoni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Zo‘ravonlikka faqat individual muammo sifatida emas, balki tizimli ijtimoiy muammo sifatida ko‘rish va unga nisbatan tizimli choralar ko‘rish zarur.

Yana bir holat, hozirda nizolarni mediatsiya orqali hal etish afzalliklari haqida keng jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligicha qolmoqda.

Oilani mustahkamlash, nizoli holatlar va ajrashishlarning oldini olish sohasida mediatsiya institutining imkoniyatlaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

Jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish, nizolarni hal qilishning muqobil imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek iqtisodiy va fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarda ish hajmini kamaytirishda mediatsiya institutining rolini tubdan oshirish maqsadida quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- mediatsiya faoliyati yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan notijorat tashkilotlar sifatida adliya organlaridan soddalashtirilgan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazish hamda ularning faoliyatiga doir hisobotlarni talab qilish man etilishi;
- ushbu tashkilotlar mediatsiya sohasida mutaxassislarni tayyorlash (qayta tayyorlash, malaka oshirish) uchun o'quv kurslarini tashkil etish va muvaffaqiyatli yakunlagan tinglovchilarga sertifikat berish huquqiga ega bo'lishi, ilmiy tadqiqotlar olib borishi;
- mediatorlarni tayyorlash dasturi 40 soatdan kam bo'lmagan holda belgilab, namunaviy dastur asosida davlat va notijorat tashkilotlari tomonidan o'quv kurslarini o'tkazish huquqi berilishi;
- ushbu kurslarni muvaffaqiyatli yakunlagan tinglovchilarga sertifikat berish va u shaxsni professional mediatorlar reestriga kiritish uchun asos bo'lishi belgilanishi;
- oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni hal etishda mahalla huzuridagi yarashtirish komissiyasilari bilan birga fuqarolarga mediatsiyaga murojaat qilishni ta'minlash, hamda ushbu kategoriyadagi nizolarni hal etishda mediator xizmatlari uchun haq to'lash va harajatlarini davlat hisobidan moliyalashtirish tizimini tadbiq etish;
- mahalla hamda davlat xizmatlari markazlarida nizolashuvchi fuqarolarga mediator xizmatidan foydalanish uchun maxsus xonalar ajratish;

- mediatorga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan turar joylarni faoliyatida foydalanish maqsadida yashash uchun mo'ljallanmagan joylar toifasiga o'tkazish talab qilinmaslik;
- aniqlik kiritish maqsadida, mediatorga doir talablarda belgilangan davlat vazifalarini bajarish uchun vakolat berilgan yoki unga tenglashtirilgan shaxs degan qoida o'rniga davlat va mahalliy hokimiyat organlarida ishlayotgan shaxslar mediator bo'lishi mumkin emas degan qoida bilan almashtirish;
- mediator faoliyatini amalga oshiradigan shaxslar qonunda taqiqlanmagan boshqa faoliyat bilan ham shug'ullanish huquqiga ega bo'lishi;
- xalqaro nizolarni mediatsiya orqali hal etishda chet ellik mediatorlar ishtirok etishi uchun, ularga O'zbekiston Respublikasining hududida mediatorlarga qo'yiladigan talablar tadbiiq etmaslik;
- nizoni sud yoki hakamlik sudiga topshirmasdan, mediatsiya jarayoni natijasida erishilgan mediativ kelishuvni notarial tasdiqlansa u ijro hujjati kuchiga ega bo'lishi;
- nizo sud yoki hakamlik muhokamasi jarayonida ko'rilayotganda mediatsiya qo'llanganda, u faqat professional mediator tomonidan o'tkazilishi;
- mediatorlik faoliyatini rivojlantirish uchun tanlov asosida maxsus grantlar hamda "nol" qiymatda bino va inshootlar ajratish;
- ishni suda ko'rishga tayyorlash bosqichida taraflarni nizoni kelishuv bitimi tuzish orqali tugatishga hamda nizoni o'zaro kelishgan holda mediatsiyaga o'tkazishga haqli ekanliklarini tushuntirish borasida sudyalarga vazifalar belgilanishiga doir normalar belgilash;
- sud binolarida reestrga kiritilgan professional mediatorlarning ro'yxati fuqarolar uchun qulay joyda doimiy ravishda joylashtirib qo'yilishini ta'minlash.

Yuqorida keltirilgan takliflar amalga oshirilsa, mediatsiya institutsional rivojlanadi, hamda aholi o'rtasida keng foydalanishiga erishish mumkin.

Maishiy zo'ravonlik jinoyatlarining asosiy xususiyati shundaki, ular ko'pincha yashirin holda sodir etiladi. Jabrlanuvchilar ko'p hollarda qo'rquv, iqtisodiy qaramlik, farzandlar

taqdiri yoki jamiyatdagi stereotiplar sababli huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmaydi. Shu bois mazkur jinoyatlarning latentlik darajasi yuqori hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarda qayd etilgan holatlar real vaziyatni to'liq aks ettirmaydi. Ayniqsa ayollar va bolalarga nisbatan sodir etiladigan zo'ravonlik holatlari ko'pincha "oilaviy masala" sifatida yashiriladi. Bu esa jinoyatning oldini olish va unga qarshi samarali choralar ishlab chiqishni qiyinlashtiradi.

Kriminologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, maishiy zo'ravonlik jinoyatlarining kelib chiqishida bir qator omillar muhim rol o'ynaydi. Eng avvalo, iqtisodiy qiyinchiliklar, ishsizlik, oiladagi moddiy yetishmovchilik va turmush darajasining pastligi oilaviy nizolarni kuchaytiradi. Spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilish ham zo'ravonlik sodir etilishiga sabab bo'luvchi asosiy omillardan biridir. Bundan tashqari, ayrim shaxslardagi tajovuzkorlik, past huquqiy madaniyat, bolalik davrida zo'ravonlik muhitida ulg'ayish, oiladagi patriarchal qarashlar va gender tengsizligi ham jinoyatning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Maishiy zo'ravonlik jinoyatlarini sodir etuvchi shaxslarning kriminologik tavsifi ham o'ziga xosdir. Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, bunday jinoyatlarni sodir etuvchilar orasida agressiv xarakterga ega, hissiyotlarini nazorat qila olmaydigan, huquqiy ong darajasi past bo'lgan shaxslar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ko'pincha ular oilada o'z hukmronligini saqlab qolish maqsadida zo'ravonlikka murojaat qiladi. Shu bilan birga, maishiy zo'ravonlik ayrim hollarda avloddan-avlodga o'tuvchi ijtimoiy muammo sifatida namoyon bo'ladi. Ya'ni bolaligida zo'ravonlikka guvoh bo'lgan yoki jabrlangan shaxs keyinchalik o'zi ham zo'ravonlik sodir etishga moyil bo'lib qoladi.

Mazkur jinoyatlarning oqibatlarini jamiyat uchun juda xavfli hisoblanadi. Eng avvalo, jabrlanuvchilarning jismoniy va ruhiy salomatligiga jiddiy zarar yetadi. Doimiy tazyiq va qo'rquv inson psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatib, depressiya, tushkunlik, o'z joniga qasd qilish holatlariga olib kelishi mumkin. Oiladagi zo'ravonlik bolalarning ruhiy rivojlanishiga ham salbiy ta'sir etadi. Bunday muhitda ulg'aygan bolalarda agressivlik, qo'rquv, jamiyatga moslashishdagi muammolar va huquqbuzarlikka moyillik kuchayadi.

Natijada maishiy zo‘ravonlik nafaqat bir oilaning, balki butun jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga xavf tug‘diradi.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda maishiy zo‘ravonlikka qarshi kurashish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish, zo‘ravonlikning oldini olish, himoya orderlarini joriy etish hamda jabrlanuvchilarga psixologik va huquqiy yordam ko‘rsatish tizimi takomillashtirilmoqda. Bu borada qonunchilik bazasining mustahkamlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq faqat huquqiy choralar bilan cheklanib qolish yetarli emas. Muammoni bartaraf etishda kompleks yondashuv zarur bo‘lib, bunda davlat organlari, ta‘lim muassasalari, fuqarolik jamiyati institutlari va ommaviy axborot vositalari hamkorlikda faoliyat yuritishi lozim.

Maishiy zo‘ravonlik jinoyatlarining profilaktikasida aholining huquqiy madaniyatini oshirish muhim o‘rin tutadi. Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash, o‘zaro hurmat va bag‘rikenglik ruhida tarbiyalash, gender tengligini targ‘ib qilish orqali zo‘ravonlikning oldini olish mumkin. Shuningdek, psixologik xizmatlarni rivojlantirish, oilaviy nizolarni mediatsiya yo‘li bilan hal etish, xavf guruhiga kiruvchi oilalar bilan individual ishlash ham samarali natija beradi.

Xulosa qilib aytganda, maishiy zo‘ravonlik jinoyatlari murakkab kriminologik hodisa bo‘lib, uning kelib chiqishida ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va madaniy omillar o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Ushbu jinoyatlarning oldini olish faqat jazolash choralari kuchaytirish bilan emas, balki jamiyatda sog‘lom oilaviy muhitni shakllantirish, inson huquqlarini hurmat qilish va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Shundagina maishiy zo‘ravonlikka qarshi samarali kurashish va jamiyatda tinch hamda barqaror muhitni ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://sudacademy.uz/posts/yashirin-ogriq-oilaviy-maishiy-zoravonlik>
2. Олимпия де Гуж. Предисловие для дам или Портрет женщины. URL: http://www.olvmpedegouges.eu/preface_pour_les_dames.php.
3. Эрих Фромм. Мужчина и женщина. ISBN: 5-237-00060-6. АКТ. 1998.

4. Юнг К.Г. Душа и земля / К.Г. Юнг // Проблемы души нашего времени. — М., 1993.
5. https://psyjournals.ru/sociosphaera/2010/n1/35153_full.shtml.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI